

УДК:727

ВНЕДРЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЧЕРЕЗ ШКОЛЬНЫЕ КЛУБЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Давранбекова Алина Жамиль кизи

Магистрант Ташкентского архитектурно-строительного университета

E-mail: alininpochtoviyadres@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15512202>

Аннотация: В статье рассматривается роль школьных ремесленных кружков как инструмента культурного воспитания и сохранения национального наследия. Основное внимание уделяется созданию специализированных мастерских и мультимедийных пространств, способствующих вовлечению учащихся в практическое освоение традиционных ремёсел. Предлагается модель интеграции гончарного искусства, резьбы по дереву, вышивки золотыми нитками и народной музыки в структуру современной школы. Также обосновывается необходимость использования технологий полного погружения (мультимедийных залов) для усиления образовательного и эмоционального эффекта.

Ключевые слова: национальное ремесло, школьные кружки, культурное наследие, гончарное искусство, мультимедийная среда, образовательная архитектура.

IMPLEMENTATION AND REVIVAL OF NATIONAL HANDICRAFTS THROUGH SCHOOL CLUBS AS AN ELEMENT OF THE NEW GENERATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT.

Abstract: This article examines the role of school-based craft clubs as a tool for cultural education and the preservation of national heritage. Special attention is given to the creation of dedicated workshops and multimedia spaces that promote hands-on engagement with traditional crafts. A model is proposed for integrating pottery, wood carving, gold embroidery, and folk music into the educational structure of a modern school. The article also justifies the use of immersive technologies (multimedia halls) to enhance educational and emotional impact.

Keywords: national crafts, school clubs, cultural heritage, pottery, multimedia environment, educational architecture.

ВВЕДЕНИЕ

Современная школа всё чаще рассматривается не только как пространство получения знаний, но и как культурный центр, формирующий ценностные ориентиры подрастающего поколения. В условиях глобализации особую значимость приобретает задача сохранения и передачи национальных традиций. Одним из эффективных путей является внедрение кружков ремесел, нацеленных на возрождение и освоение традиционных видов народного искусства. Цель данной статьи — обоснование необходимости включения таких кружков в структуру образовательной среды нового поколения и описание архитектурных и технологических решений, способствующих их эффективному функционированию.

МЕТОДЫ

Исследование основано на проектно-аналитическом подходе, включающем: анализ образовательных и культурных программ по сохранению нематериального наследия; разработку модели пространственной организации школьных мастерских; обоснование

применения мультимедийных и иммерсионных технологий для усиления вовлечённости учащихся; синтез педагогических, культурологических и архитектурных подходов. Источником концепции послужили как местные образовательные инициативы, так и международный опыт в области музейной педагогики, проектного обучения и работы с традиционными ремёслами в школьной среде

РЕЗУЛЬТАТЫ

Предлагается создание специализированных мастерских, адаптированных под конкретные виды ремёсел: Гончарное искусство — мастерская с гончарными кругами, сушильными, зоной хранения готовых изделий и образцов [1]. Резьба по дереву — столярная мастерская с безопасным ручным инструментом, верстаками, зонами для мелкой работы [2]. Золотошвейное искусство — текстильный класс с наборами для вышивки, тканями, освещёнными рабочими зонами и местами хранения [3]. Национальные музыкальные инструменты — класс для обучения игре на дутаре, дойре, рубабе, нае и другим инструментам, с возможностью прослушивания и записи [4].

рис-1

рис-2

рис-3

рис-4

Дополнительно предлагается организация мультимедийного зала [5], в котором возможно: демонстрировать видеоматериалы о процессах создания ремесел; проводить занятия с использованием технологий полного погружения (3D, VR); организовывать интерактивные экскурсии в историю ремесла; приглашать мастеров и носителей ремесленной традиции для выступлений и мастер-классов. Такая интеграция способствует не только передаче практических навыков, но и формированию уважения к национальной культуре.

рис-5

ОБСУЖДЕНИЕ

Включение ремесленных кружков в школьную среду решает сразу несколько задач: образовательную, культурную и психологическую. Во-первых, дети учатся работать руками, формируют усидчивость, терпение и внимание к деталям. Во-вторых, происходит приобщение к национальной идентичности, восстановление связи поколений. В-третьих, творческая деятельность способствует улучшению психоэмоционального состояния учащихся. Технологии полного погружения и визуализации усиливают эффект присутствия и эмоционального сопереживания, делая изучение ремёсел живым и увлекательным.

Архитектурное решение мастерских должно учитывать как эргономику, так и эстетическое оформление, связанное с национальными мотивами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект включения национальных ремёсел в школьную среду представляет собой синтез традиций и современных образовательных технологий. Он позволяет не только сохранить культурное наследие, но и придать школе статус живого культурного центра, где каждый ученик может найти путь к своим корням через творчество. Модель может быть адаптирована к региональным особенностям и служить примером для модернизации внеурочной деятельности в школах.

Источники:

1. Хакимов А.А., Акилова К., Косаковская И., Алиева С., Алиева З., Баратова Ш. (2020). *Атлас центральноазиатского художественного ремесла и торговли. Том I. Узбекистан*
2. Т.А. Абдуллаев (2002). *Ремесла Узбекистана XIX–XX вв.: Путеводитель по выставке*
3. А.С. Морозова, Н.А. Аведова, С.М. Махкамова (1995). *Народное искусство Узбекистана: Фотоальбом*
4. Н.А. Аведова (1980). *Резьба по дереву в Узбекистане: Творчество народных мастеров XIX–XX вв.*